

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗОРОАСТРИЗМА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5894492>

Мукимджонова Зарнигор

Нишонбой кызы 19 общеобразовательная школа Джалал-Абадского района Андижанской области.

Аннотация: В данной статье представлена информация о происхождении зороастрийского божества и традициях зороастрийской религии.

Ключевые слова: Зороастр, Ариман, Ахура Мазда, рабство, Хорезм, Восток, дух, тело, религия.

Зороастризм – одна из древнейших религий, впервые возникшая в VII-VI веках до нашей эры в Хорезмском оазисе Средней Азии. Его пророк Зороастр был исторической личностью. Он реформировал религию маздаков и создал на ее основе новую монотеистическую религию. Это было время, когда рухнул родовой строй и население разделилось на холопов и холопов, тиранов и угнетенных. Эта религия сначала утвердилась в Средней Азии, затем в Иране и Азербайджане. Колыбелью материальной и духовной культуры всей Средней Азии был Хорезмский оазис и проживающие там тюркские народы, в том числе и узбеки. Зороастризм, как религия, свойственная VII-VI вв. до н.э. была монотеистической религией, основанной на племенных религиях более ранних поколений. В различных формах он просуществовал до VII-IX веков, когда его сменил ислам. Впервые он сформировался в Хорезмском оазисе, распространился на Ближний и Средний Восток, и некоторые его остатки сохранились до сих пор. Зороастризм мил. средний. Это религия, зародившаяся в Средней Азии в III-II тысячелетиях. Зороастризм — одна из древнейших мировых религий, явленных откровением. Это религия, которая оказала наибольшее прямое и косвенное влияние на человечество, чем любая другая религия. Впервые в истории человечества в рамках этой религии рассматривались исполнение божественного суда, рай и ад, воскресение, воскресение тел, воссоединение тела и души, вечная жизнь каждого. В последующие века эти идеи были восприняты иудаизмом, христианством и другими религиями. Следует отметить, что период возникновения этой религии и ее родина еще не до конца

решены в науке. Зороастризм назван в честь пророка Зороастра. На самом деле она называется религией «Маздаясна» в Авесте, которая считается священной книгой этой религии. Слово можно перевести как «поклонение Мазде». Слово «Мазда» трактуется как «мудрый, предусмотрительный, мудрый». Зороастризм также известен как «бехдин», что означает «лучшая религия». По его словам, все добрые существа созданы по воле Мазды. Слово «Мазда» предшествовало слову «Ахура», что означает прославление, а зороастрийскому божеству — имя Ахура-Мазда. Это означает «мистер Мазда» или «Бог». Имя Зороастр также используется в исследованиях в формах Zarathustra, Zarduts, Zoroaster. Ученые расходятся во мнениях относительно того, существовал ли Зороастр в истории. Одни считают его исторической личностью, другие — легендой. Источники говорят, что это около 6000 лет. средний. Он теолог, философ и поэт, живший между 1200-570 годами. Исследователь М. Бойс утверждает, что это средний. Жил между 1500-1200. Зороастр заложил основы новой религии, реформировав древние религиозные представления и верования, основанные на многобожии, существовавшие в Средней Азии. Есть два взгляда на то, где родился Зороастр и где он впервые начал свою религиозную карьеру. Первая — «западная теория», согласно которой Мидия (на территории современного Ирана) — родина Зороастра и первое место распространения зороастризма. Сторонники этой точки зрения утверждают, что, во-первых, на территориях древнего Ирана был распространен зороастризм, а во-вторых, что комментарии, написанные после Авесты, священной книги зороастризма, были на древнем ирано-пехлевийском языке. Следует отметить, что зороастризм восходит ко временам трех великих иранских империй — Ахеменидов, Аршаки и Сасанидов. средний.

XI век до млн. До двенадцатого века это была государственная религия на Ближнем Востоке. Вторая — «Восточная теория», согласно которой родиной Заратуштры и первым местом зороастризма был Хорезм. Большинство источников поддерживают вторую теорию. Священный пламя хорезмского зороастризма было впервые зажжено Азархуррой и является местом, где величайший бог Ахура Мазда был связан с Зороастром. О главном источнике зороастризма говорится в Авесте: "Впервые священный огонь - "Азархурра" был зажжен в "Айрьянем-Ваэдже" (в некоторых источниках - "Эран-вэдж"). Географические и климатические характеристики Айрьянем-Ваеджи соответствуют Хорезму. В Авесте упоминается ряд стран с

"Благословением и спасением", созданных Ахура-Маздой, первая из которых - "Айрьянем-Ваэджа, где ничто в мире не может сравниться с красотой", а затем "Изобильная людьми и стадами" Суг' г (Согдия), «могучий и святой» Моуру (Марв), «земля высоко развевающихся знамен» Бахди (Бактрия).

Зороастризм. Зороастризм — монотеистическое учение по отношению к верованиям («древняя религия» древних народов Средней Азии), обожествлявшим силы природы, существовавшим в первобытной Средней Азии. Он осуждает бескровные жертвоприношения, военные конфликты, захватнические войны, поощряет оседлую, мирную жизнь, труд, земледелие и скотоводство. Борьбу за улучшение материальной жизни он рассматривает как борьбу со злом. В зороастризме человек, открывший заповедник и превративший его в сад, благословлен Богом. Напротив, те, кто разрушает сады, огороды и оросительные каналы, виновны в тяжком грехе. Зороастр хочет научить людей жить в мире и честно работать. Согласно этому, судьба человека в этом мире будет такой же, как и его жизнь в этом мире, и после смерти каждого человека ожидает вечное блаженство по делам его в этом мире - рай, или радость, если злых дел много, и и не падает он на мисвангату, место безразличия. Зороастризм основан на том, что мир построен на борьбе противоположностей: вечной борьбе добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти. Ахура-Мазда представляет все добро, а Анхрамайню (или Ариман) представляет все зло. Чистота Ахуры, непоколебимость слов, человечность поступков. Каждый зороастрийец должен умываться и очищаться пять раз в день, смотреть на солнце, аплодировать ему и поклоняться ему. Зороастрийские храмы постоянно горят. Они прославляют четыре стихии мира – воду, огонь, землю и воздух. Зороастрийский обряд погребения уникален тем, что усопших кладут в несколько кладов, высоких «башен молчания» — шалашей, где птицы поедают плоть трупов и очищают их кости. Очищенные кости помещают в специальные керамические сосуды и высыпают в колодец посередине башни. Таким образом, чистота и нечистота не приближаются друг к другу. Зороастризм – одна из древнейших религий в мире. средний. В двенадцатом и одиннадцатом веках в него верили народы Средней Азии, Азербайджана, Ирана и Малой Азии. Во время правления династии Сасанидов в Иране его священная книга Авесто была собрана жрецами из устной традиции и сначала преобразована в книгу. Некоторые части, особенно раздел Видевдат, были изменены и переработаны. До прихода ислама в Среднюю Азию в VII веке

зороастризм был основной религией коренных народов. Археологические исследования, в том числе, доказывают это. Сегодня существуют зороастрийские религиозные общины. Они сохранились в Мумбаи (Бомбей, Гуджарат; около 115 000 человек), в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Великобритании, Канаде, США, Австралии и некоторых отдаленных районах Ирана (более 19 000 в Тегеране).

В Исламской Республике Иран зороастризм разрешен законом. Зороастрийский культурный центр в Мумбаи является домом для Института Кома. Кроме того, в Мумбаи действует Всемирный фонд зороастрийской культуры под председательством покровителя Дхаллы. В 1960 году в Тегеране состоялся Первый Всемирный конгресс зороастрийцев. Последующие конгрессы проводились в Бомбее.

Резюме Эта статья дает вам краткий обзор зороастризма и зороастризма.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Учебник рассказов из истории
2. www.ziyonet.uz